

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 5, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 5, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2024

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2024-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат
технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и
газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКАРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация
систем трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
д.т.н., профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова
(Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение нефтяных
и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедрой «Математика и информатика»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.
Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
Технический редактор | Technical Editor:
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодежи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды»
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
(г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный
сотрудник лаборатории «Научная лаборатория
дифференциальных уравнений и их приложений» Института
математики имени В.И. Романовского Академии наук
Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика
нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкент

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена
нагрудным знаком «Отличник высшего образования»,
заведующая кафедрой «Социально-гуманитарных дисциплин»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в г. Ташкенте

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абидов К.Г., Нуралиев А.К. ВЫБОР МОЩНОСТИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ АМУ-ЗАНГ-I.....	5
2. Алимбабаева З.Л. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА.....	12
3. Бавбекова З.Р. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.....	17
4. Евстафеев Е.А. ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА И ОБОСНОВАНИЯ ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СО СЛОЖНЫМ КОМПОНЕНТНЫМ СОСТАВОМ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ САЙКЛИНГ-ПРОЦЕССА.....	21
5. Загребельская М. В. ПРЕДИКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: ТЕНДЕНЦИИ И БАРЬЕРЫ.....	26
6. Иргашева О.И., Эломонов А.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ВЫКЛИНИВАНИЯ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ.....	32
7. Мавлянкариев Б.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБЪЕКТА ВНЕДРЕНИЕМ ТРЕНИНГОВОГО ОБУЧЕНИЯ С КОМПЬЮТЕРНО-СИМУЛЯЦИОННОЙ БАЗОЙ.....	38
8. Магрупов А.М., Хаирова Д.Р., Такташева Д.Р. ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	42
9. Matyakubova P.M., Rakhmatullaev S.A. ANALYSIS OF TEMPERATURE-DEPENDENT pH SCALE FOR AQUEOUS SOLUTIONS ON THE BASIS OF INTERNATIONAL REQUIREMENTS.....	47
10. Musayeva F.M. ENHANCING TEACHING ENGLISH OF OIL AND GAS BUSINESS STUDENTS THROUGH TASK-BASED LEARNING: A COMPARATIVE ANALYSIS.....	53
11. Намазова Ш.А., Трощанович Д.Т. ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УСЛОВИЯМ.....	59
12. Нурматов У.Д. ВЛИЯНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА НА УСТОЙЧИВОСТЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ В БОРЬБЕ С ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ.....	64

13. Отто О.Э.	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КРІ.....	73
14. Токарева К.М.	
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БУХАРО-ХИВИНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА.....	78
15. Усманова А.А.	
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ..	87
16. Хасанова М.Б.	
ПРОСВЕТИТЕЛИ О ВОСПИТАНИИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РАЗВИТИИ ТРАДИЦИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	95
17. Shamsutdinov T.A.	
IMPLEMENTATION OF TASK-BASED LANGUAGE TEACHING (TBLT) IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR OIL AND GAS INDUSTRY SPECIALISTS.....	101
18. Yuldasheva L.L., Narziev R.I.	
STUDENTS' EXPERIENCE AND PERCEPTION OF INTERNSHIPS PROGRAMS IN OIL AND GAS INDUSTRY.....	106

Мавлянкариев Б.А.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкент. д.т.н., профессор**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБЪЕКТА ВНЕДРЕНИЕМ ТРЕНИНГОВОГО ОБУЧЕНИЯ С
КОМПЬЮТЕРНО-СИМУЛЯЦИОННОЙ БАЗОЙ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14845967>**АННОТАЦИЯ**

Освещены вопросы повышения эффективности обучения специалистов опасного нефтегазового производства, подготовки личного состава их пожарно-спасательных служб, с охватом тем по практическому использованию пожарно-спасательного комплекса (ПСК) на основе многофункциональной техники. Обосновывается разработка и внедрение в учебный процесс компьютерных симуляторов и тренажеров

Ключевые слова: Пожарно-спасательная служба, нефтегазовая отрасль, компьютерные симуляторы, тренажеры, многофункциональная техника, обучение, эффективность, практические навыки.

Mavlyankariyev B.A.Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent
Doctor of Technical Sciences, Professor**EFFICIENCY OF TRAINING FIRE AND RESCUE SERVICES FOR OIL AND GAS
FACILITIES THROUGH THE IMPLEMENTATION OF COMPUTER-SIMULATION-
BASED TRAINING****ABSTRACT**

The article addresses the issues of improving the efficiency of training specialists in the oil and gas industry and personnel of fire and rescue services. The integration of computer simulators and trainers into the educational process is discussed, contributing to the enhancement of practical skills in using a fire and rescue complex (FRC) based on multifunctional equipment.

Key words: Fire and Rescue Service, oil and gas industry, computer simulators, trainers, multifunctional equipment, training, efficiency, practical skills.

Mavlyankariyev B.A.I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti (MTU)
Toshkent filiali. t.f.d, professor

NEFT VA GAZ OBYEKTLARI UCHUN YONG‘IN-QUTQARUV XIZMATLARINI TAYYORLASH SAMARADORLIGI: KOMPYUTER-SIMULYATSIYA BAZASIGA ASOSLANGAN TRENINGLARNI JORIY ETISH

ANNOTATSIYA

Maqolada neft va gaz sohasidagi mutaxassislar hamda yong‘in-qutqaruv xizmatlari xodimlarini tayyorlash samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Ko‘p funktsiyali texnikaga asoslangan yong‘in-qutqaruv majmuasidan (FRC) foydalanish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni oshirish uchun o‘quv jarayoniga kompyuter simulyatorlari va trenerlarini joriy etish ko‘rib chiqilgan.

Актуальность темы. Опыт борьбы с кризисными, пожароопасными ситуациями (КПС) на опасных производствах нефтегазовой отрасли, подтверждают эффективность многофункциональной специальной техники и пожарно-спасательных комплексов (ПСК) на их основе.

Основная задача разработки данной техники заключается в предотвращении и ликвидации последствий техносферных аварий с учетом увеличения уровня сложности и общего количества КПС на опасных нефтегазовых производствах (ОНП).

Постановка задачи. Исследование структурного построения систем многофункционального назначения (СМН), а также конструктивные предложения многофункциональной спецтехники пожарной безопасности, позволяют реализовать их главное преимущество-мобильность и автономность, оперативность развертывания и эффективность использования в КПС на ОНП

Преимуществом СМН является относительно легко усвояемая методика обращения с техникой, реализующая распространённые нормативные тактические приемы: предотвращение возгораний; флегматизации и нейтрализации пожаровзрывоопасной среды; тушения возгораний; предотвращения развития пожара; организации доставки средств противопожарной защиты и эвакуации людей [1].

Однако, многофункциональность ПСК и ассортимент предлагаемых возможностей данной спецтехники требует повышения эффективности подготовки персонала пожарно спасательных служб (ПСС) опасного производства, с учетом оперативности применения ПСК и разнообразия КПС. Кроме того, практическое использование ПСК может вносить некоторые коррективы в тактические приемы реализации ликвидации КПС.

Цель работы. Решение данных вопросов может заключаться во внедрении передовых информационных технологий (ИТ) в учебный процесс при подготовке специалистов отрасли и повышения квалификации личного состава ПСС.

Достижения других исследователей в проблемной области. Нынешний уровень технологий обучения, базирующийся на повсеместном использовании вычислительной техники, потенциально очень богат и обладает колоссальными возможностями. Применение компьютерных технологий позволяет создавать качественные видеозаписи лекционных демонстраций, компьютерные лабораторные работы и практикумы, имитационные анимационные модели физических явлений и процессов, необходимые для понимания их сущности. Более того, современные компьютерные средства позволяют создавать тренажеры, симуляторы, модели и лабораторные работы, неосуществимые в реальных условиях. Особенно важно их применение в тех случаях, когда нельзя осуществить прямой эксперимент [2].

Теоретический раздел. Ниже освещаются вопросы повышения эффективности подготовки личного состава ПСС по практическому использованию ПСК на основе многофункциональной техники, путем разработки и внедрения в учебный процесс компьютерных симуляторов и тренажеров. Кроме того, при подготовке личного состава ПСС, особенно руководителей тушения пожара (РТП) и боевых участков (БУ), внедрение в учебный процесс элементов моделирования и симуляции, основанных на передовых ИТ, позволит эффективно решать задачи по тактике применения ПСК при ликвидации КПС с учетом их уровня сложности.

Однако, создание эффективных компьютерных средств обучения – достаточно сложная и трудоемкая работа, требующая знаний определенных компьютерных, особенно – мультимедиа, программ. Поэтому современному преподавателю требуются не только профессиональные знания, но и знания в области компьютерных технологий, дизайна, сценарного искусства, которые порой далеки от его основной профессии. В связи с чем, как правило, мультимедиа проект выполняется коллективом авторов, где приоритет автор неоспорим. Именно он разрабатывает сценарий мультимедиа курса и определяет способы его представления. Но для этого автор курса должен иметь определенные знания о программно-аппаратных средствах и технологиях создания мультимедиа [2].

Несмотря на то, что технические средства обучения (ТСО) активно используются в учебном процессе, они являются вспомогательным дидактическим средством. Определяющая роль в традиционном обучении принадлежит преподавателю – интерпретатору знаний [2].

В ряду электронных средств учебного назначения особое значение имеют учебно-методические комплекты (УМК). Каждый УМК предназначен для оказания помощи в изучении и систематизации теоретических знаний, формирования практических навыков работы с использованием ИТ.

УМК содержит не только теоретический материал, но и практические задания, тесты, дающие возможность осуществления самоконтроля, и т.п. Создание УМК имеет особое значение, так как позволяет комплексно подходить к решению основных дидактических задач. УМК могут быть представлены как мультимедиа курсы (МК), каждый из которых представляет собой комплекс логически связанных структурированных дидактических единиц, представленных в цифровой и аналоговой форме, содержащий все компоненты учебного процесса [2].

Современный МК – это не просто интерактивный текстовый (или даже гипертекстовый) материал, дополненный видео- и аудиоматериалами и представленный в электронном виде. Для того чтобы обеспечить максимальный эффект обучения, необходимо, чтобы учебная информация была представлена в различных формах. Это обусловлено не только техническими соображениями, но и соображениями психологического характера. МК является средством комплексного воздействия на обучающегося путем сочетания концептуальной, иллюстративной, справочной, тренажерной и контролирующей частей. Структура и пользовательский интерфейс этих частей курса должны обеспечить эффективную помощь при изучении материала.

Определяя, таким образом МК, мы определяем и структуру УМК, подготовка которых является наиболее важной для преподавателя задачей.

Основой УМК (МК) является его интерактивная часть. В нее входят:

- электронный учебник;
- электронный справочник;
- тренажерный комплекс (компьютерные модели, конструкторы, тренажеры и симуляторы);
- задачник;
- электронный лабораторный практикум;
- компьютерная тестирующая система [3].

В настоящий период достаточно много программных продуктов, позволяющих создавать курсы и комплексы интерактивного обучения. При этом надо подчеркнуть, что развитие ИК в данном направлении привело к упрощению использования компьютерных программ по созданию интерактивных учебных материалов.

Программы обучения могут быть настроены на обеспечение визуальной и слуховой стимуляции, основанной на исследованиях, которые показывают, что обучаемые изучают и запоминают больше, когда они используют больше, чем одно чувство восприятия. Поскольку интерактивность является ключевым моментом в фиксации внимания обучаемых,

программное обеспечение может быть сконструировано таким образом, чтобы обеспечить обучаемых возможностью соучастия, формируя навыки мышления [4]. Это достигается показом видео и использованием анимации для объяснения хронологии и применимости ключевых концепций.

Экспериментальная апробация. Например, для решения данных задач существуют не сложные, но при этом эффективные программы, такие как Macromedia Captivate. Данный программный продукт позволяет простым способом создать профессиональные качественные, интерактивные Flash симуляторы и лекционные материалы, включающие в себя аудио, видео, графику, анимацию. Не программируя, и, не имея профессиональных навыков работы с мультимедиа, преподаватель может автоматически делать запись всех экранных действий, чтобы немедленно создавать демонстрации, дополненные движениями мыши и текстовыми надписями, или симуляторы с полной интерактивностью и консультационной обратной связью. Это является лучшим способом уменьшить затраченное время, обучая преподавателей новым программным приложениям и системам управления обучением. Captivate позволяет преподавателям привлечь и заинтересовать обучаемых высококачественными аудиовизуальными обучающими ресурсами. Эффективность обучающей программы легко достигается, добавлением интерактивных тестов и контрольных вопросников с системой баллов и ответвлениями, поля текстового ввода с множественными правильными вариантами ответа, и селекторными кнопками. Множественные интерактивные элементы и объекты могут быть вставлены в каждый слайд, обеспечивая многочисленный выбор или сложные, реалистические моделирования. При записи в режиме моделирования Captivate автоматически добавляет подсчет взаимодействий и справочную обратную связь. Основное преимущество Captivate состоит в простоте работы с программой. Приобретение навыков работы с ней возможны каждому преподавателю, без дополнительного обучения.

Заключение. Таким образом, повышение эффективности использования ПСК при ликвидации КПС с учетом их классификации, наряду с другими аспектами их применения, можно осуществить путем внедрения передовых ИК в процесс подготовки специалистов отрасли и повышения квалификации личного состава ПСС. При этом особая роль отводится разработке интерактивных МК с элементами моделирования и симуляции, качество которой во многом будет зависеть от профессиональных навыков преподавателя, его практического опыта, педагогического мастерства, а также умения работать с передовыми программными продуктами по созданию МК.

Список использованной литературы:

1. Мавлянкариев Б.А., Хатамов Б.Б. Анализ направлений и стратегий развития научно-технического обеспечения пожарной безопасности сложных объектов // Интернет-журнал Пожар взрывобезопасность, Институт пожарной безопасности МЧС РУз. 2018. № 1. С. 128-131.
2. Вымятнин В.М., Демкин В.П., Можяева Г.В., Руденко Т.В. Мультимедиа-курсы: методология и технология разработки. // Открытое и дистанционное образование. Вып. №3. Томск, 2002. с. 34-61
3. Дударев Ф.Ф., Максименкова О.В. Симуляторы и тренажеры в профессиональном образовании // Вопросы образования. М. 2020. вып. 3. с. 265-272.
4. Климов А.А., Заречкин Е.Ю. и др. Об особенностях использования тренажеров при реализации образовательных программ (на примере подготовки специалистов по транспорту) // Современные информационные тех. ИТ образование. М. 2021.: Т. 15. № 2. с. 477-487

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ТОМ 5, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000